

УДК 336.71
DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОЙ ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМЫ

АНТОНЕЦ В.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры туризма
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ».
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Обоснована современная тенденция того, что финансовые услуги нового поколения приобретают формат экосистем, на основе этого представлены основные направления дальнейшего развития рынка финансовых технологий. Разработана стратегия развития финансовых технологий, которая в отличие от существующих, включает три направления: развитую систему безналичных платежей, высокий уровень цифровой и финансовой грамотности, устойчивую финтех-экосистему и основана на ключевых элементах (цифровая платформа, регулирование и процедуры, спрос, таланты, капитал).

Ключевые слова: финтех, цифровая платформа, финтех-экосистема, финансовая грамотность

IMPROVING THE SUSTAINABLE MODEL FINTECH ECOSYSTEMS

ANTONETS V.G.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate professor of tourism department
FSBEI HE «DONNUET».
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The current trend is substantiated that financial services of a new generation are taking on the format of ecosystems; based on this, the main directions for further development of the financial technology market are presented. A strategy for the development of financial technologies has been developed, which, unlike existing ones, includes three areas: a developed system of non-cash payments, a high level of digital and financial literacy, a sustainable fintech ecosystem and is based on key elements (digital platform, regulation and procedures, demand, talent, capital).

Keywords: fintech, digital platform, fintech ecosystem, financial literacy

Постановка задачи. Финансовые технологии (финтех) приобрели чрезвычайную популярность во всём мире в последние годы; они открывают новые возможности потребителям для удалённого доступа к финансовым услугам в таких сферах, как денежные переводы и платежи, бюджетирование и финансовое планирование, сбережения и инвестиции, займы и страхование. Финтех-индустрия бурно и постоянно развивается, проникает во все сферы финансовой деятельности и демонстрирует клиентам новые и удобные финансовые сервисы и инструменты, что подтверждает актуальность исследования.

Очевидна необходимость дальнейшего совершенствования регулирования финтех-сектора, прежде всего создания соответствующей законодательной базы; ощущается потребность в формировании развитой экосистемы для бизнеса стартапов и наличии акселераторов, способствующих финтех-компаниям в наращивании объёмов деятельности на первых этапах развития. Целью исследования является определение стратегических направлений развития финансовых технологий, способов налаживания стратегического партнёрства с традиционными участниками финансового сектора.

Объектом исследования выступают финансовые технологии, которые представляют собой синтез цифровых технологий и инноваций в финансовой сфере, используемых для предоставления, расширения и распространения финансовых услуг технологическими компаниями.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическим и прикладным аспектам выяснения сущности, становления и функционирования сферы финансовых технологий посвящено значительное количество научных трудов зарубежных и отечественных исследователей: Джун Дж., Макоули Д., Романова В. А., Хубуловой В. В., Седых И., Филиппова Д., Шуеффель П. и др. С учётом весомых результатов научных достижений следует отметить, что ряд теоретических и практических вопросов функционирования сферы финансовых технологий в условиях цифровой трансформации требует дальнейшего изучения и анализа.

Целью научного исследования является теоретическое и практическое обоснование стратегических направлений совершенствования модели устойчивой финтех-экосистемы.

Изложение основного материала исследования. Финтех представляет собой сложную систему, объединяющую секторы новых технологий и финансовых услуг, стартапы и соответствующую инфраструктуру.

Термином «финтех» принято обозначать все технологии, касающиеся управления деньгами с помощью высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения. Финтех – это финансовые программы, сайты и организации, предоставляющие услуги удалённо, через интернет, с минимальным вовлечением в работу человека. Финтех применяется для денежных транзакций, заключения договоров страхования, удалённого управления активами, хранения средств на электронных кошельках, получения кредитов без помощи банков. Финтех индивидуализирует отношения потребителей с финансами, позволяя распоряжаться ими самостоятельно, без посредников. Таким образом, происходит экономия времени и силы [5].

Финансовый рынок переживает новый виток эволюционных возможностей и старт нового этапа финтех-индустрии. Этим стартом для развития российского финтеха станет зарождение и развитие полноценной финтех-экосистемы [2]. Модель устойчивого развития экосистемы представлена на рис. 1.

Согласно системным международным исследованиям по развитию устойчивых финтех-экосистем, существует четыре основные составляющие, которые следует рассматривать при построении устойчивой финтех-экосистемы. Среди них: цифровая платформа, регулирование и процедуры, спрос, таланты и капитал.

Финтех-экосистема должна учитывать особенности локального рынка и истории становления сектора финтех. Также важна интеграция локальной финтех-экосистемы с глобальными экосистемами с целью обмена опытом, талантами, создания спроса, разработки единых стандартов и практик эффективного воплощения и т.п. Рассмотрим каждую составляющую.

Цифровая платформа обеспечивает взаимодействие участников платформы друг с другом, позволяя им создавать и обмениваться ценностями. В контексте данной стратегии преимущественными являются двусторонние (многосторонние) транзакционные платформы, пользователи которых имеют отличные от других пользователей интересы и могут быть соответствующим образом сгруппированы (отнесены к разным сторонам платформы), при этом в одну группу входят поставщики, а в другую – потребители товаров и услуг (физические и юридические лица) [7].

Рис. 1. Модель устойчивого развития экосистемы

Регулирование и процедуры. Правительственные институты и регуляторы должны соблюдать баланс между продвижением инноваций, конкуренцией и защитой устойчивого сектора и потребителя [3].

Ключевая задача – создать такое нормативное поле, политику и процедуры, которые бы стимулировали развитие финтеха, упорядочивая одновременно их деятельность и создавая определённые стандарты работы. Речь идёт о регулировании, которое бы

стимулировало развитие финтеха через акселерационные программы, международные соглашения, другие экспертно-консультационные платформы.

Спрос. Спрос на финтех-продукты может стимулировать как государство и публичные компании, так и B2B-сектор и конечного потребителя. Чем более развита финтех-экосистема и устойчивее связи между её участниками, тем больше спрос на финтех-продукты и сервисы, а также степень развитости этого сегмента.

Таланты. Борьба за таланты выходит на уровень конкуренции юрисдикций между собой, и это обостряет вопрос создания устойчивой финтех-экосистемы, которая позволяла бы развиваться собственным талантам, а также привлекала глобальный интеллектуальный ресурс. Чем более развит финтех-хаб, тем более благоприятен он для инноваторов со всего мира. Это приводит к процессу создания и усиления инновационной культуры, способствующей развитию отдельных ниш финтех-рынка.

Капитал. Стартапы нуждаются в доступе к капиталу на нужды развития и масштабирования своих идей, они будут мигрировать туда, где есть такой капитал. Именно поэтому вопросы доступа к капиталу частных инвесторов, правительств или корпораций являются драйвером развития финтеха в пределах локального хаба. Количество сделок с венчурными инвесторами – барометр развития устойчивой финтех-экосистемы: чем выше объём венчурных инвестиций, тем выше активность финтехеров.

Успех финтех-экосистемы и потенциал её постоянства будут зависеть от возможностей участников:

- принимать и своевременно внедрять прогрессивную политику и регулирование, направленные на рост финтеха;

- находить источники капитала и прозрачно инвестировать их, понимая защищённость собственных прав;

- создавать спрос на финтех-продукты и стимулировать рост инновационного сектора;

- иметь доступ к талантам и развивать их.

Ключевые элементы устойчивых финтех-экосистем: регулирование и политика, цифровые технологии, спрос и таланты.

Эти элементы образуют два полушария (левое – регуляторно-инвестиционное, правое – акселерационно-кадровое). Во взаимодействии они создают замкнутый цикл – от зарождения инноваций и их акселерации к регулированию инновационных продуктов, сервисов и капитализации. В то же время модель открыта и интегрирована с глобальными экосистемами.

Развитие инновационного финансового рынка с масштабной финансовой инклюзией (граждан и бизнеса), удобными и безопасными в использовании сервисами и продуктами, доступными по цене и каналам распространения требуют разработки и реализации стратегии развития финансовых технологий. Разработанная стратегия определяет роль финтех в финансовой экосистеме, закладывает базу для создания устойчивой экосистемы финтеха, определяет периметр связанных направлений: развитой системы безналичных платежей, высокого уровня цифровой и финансовой грамотности (рис. 2). Миссией данной стратегии выступает стимулирование развития инноваций на финансовом рынке с целью появления качественных и доступных финансовых услуг, усиление стартап-движения и эффективной конкуренции в интересах защиты потребителей через развитие системы безналичных платежей, повышение финграмотности и создание устойчивой финтех экосистемы.

Формирование и реализация стратегии развития финансовых технологий основываются на таких принципах:

1. Стабильность и эффективность. Обеспечение регулирования финансового рынка в первую очередь для поддержания его стабильности. Повышение эффективности финансовых институтов может обеспечиваться благодаря диджитализации индустрии.

2. Инновационность. Массовое распространение и проникновение финансовых инноваций может существенно улучшить эффективность затрат и конкурентоспособность финансовой системы. Поддержка финтех-рынка путём введения прозрачных современных методов регулирования может усилить этот процесс, особенно если рассматривать мировые практики регулирования, где объединяется, с одной стороны, инновационно-дружественное регулирование, а с другой – защита потребителя.

3. Безопасность и защита. Обеспечение устойчивого развития финтех-индустрии требует новых стандартов предоставления услуг и защиты прав потребителей. Чтобы стимулировать этот процесс, необходимо делать акцент на упрощение вывода на рынок новых продуктов и сервисов, в частности в пределах регуляторной политики Банка России со вступлением в силу соответствующих законодательных конфигураций.

4. Прозрачность. Поддержка диджитал-трансформаций на финансовом рынке требует прозрачного и открытого регулирования, в основе которого – равные условия для развития инноваций для всех участников рынка.

Рис. 2. Стратегические направления развития финансовых технологий (составлено авторами на основе [1, 4, 6])

5. Ответственность и целостность. Соблюдение принципа целостности, предполагающего наличие единой экосистемы и стимулирование развития всех её частей.

Ожидаемые результаты реализации стратегии развития финансовых технологий:

дистанционная идентификация и верификация, работа сервис-провайдеров по предоставлению данных услуг;

дистанционное открытие счетов клиентам, действие стандартов быстрых платежей;

разработка образовательной программы по цифровой грамотности в финансовой сфере;

создание академической базы с фокусом на открытый банкинг и цифровые финансы;

развитие инфраструктуры финтех-экосистемы;

внедрение стандартов открытого банкинга, развитие необанков с финтех-компаниями;

разработка и функционирование системы автоматической регистрации и мониторинга киберинцидентов;

усиление инвестиционного потенциала и степени развития рынка финтех.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, реализация стратегии развития финансовых технологий, которая в отличие от существующих, включает три направления: развитую систему безналичных платежей, высокий уровень цифровой и финансовой грамотности, устойчивую финтех-экосистему, должна обеспечить такие ключевые результаты: сокращение монетарной теневой экономики, внедрение стандартов открытого банкинга на рынке, распространённое использование инновационных технологий в регуляторных процессах, появление на рынке и развитие всех ключевых направлений финтеха, развитие дистанционного взаимодействия клиентов с провайдерами финуслуг и наличие на рынке академической базы с фокусом на открытый банкинг и цифровые финансы.

Список использованных источников

1. Антонец, В. Г. Трансформация банковских систем в условиях развития финансовых технологий / В. Г. Антонец. – Текст

непосредственный // Индустриальная экономика. – 2022. – № 4, том 4. – С. 322-328.

2. Глебова, А. Г. Финансовые технологии нефинансовых экосистем: мировая практика / А. Г. Глебова, Ж. В. Ивановская, И. В. Лукашенко. – Текст непосредственный // Экономика. Налоги. Право. – 2022;15(1):72-80. – DOI: 10.26794/1999-849X-2022-15-1-72-80.

3. Ештокин, С. В. Российский финтех в национальной финансовой системе: защитник интересов или скрытая угроза? / С. В. Ештокин. – Текст непосредственный // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Том 11. – № 8. – С. 1915-1944. – DOI: 10.18334/err.11.8.112709.

4. Квинт, В. Л. Концепция стратегирования / В. Л. Квинт. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2020. – 170 с. – Текст непосредственный.

5. Розенберг, Г. С. Бизнес-экосистемы: что стоит за словами и куда это ведёт? / Г. С. Розенберг. – Текст непосредственный // Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера». – 2020. – Т. 12. – № 4. – С. 161-167.

6. Хабекова, М. К. Стратегирование развития и реализации финансовых технологий в национальных инновационных системах / М. К. Хабекова. – Текст непосредственный // Управленческое консультирование. – 2022. – № 6. – С. 88-97.

7. Экосистемы: подходы к регулированию. – Текст электронный // Доклад для общественных консультаций. Банк России. Москва. Апрель 2021 года. – URL: http://cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf.

УДК: 331.2

DOI

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

АРДАТЬЕВА Т.И.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»;**

МАЩЕНКО Е.С.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры